

**05.01.00- INFORMATION TECHNOLOGIES, MANAGEMENT AND
COMPUTER GRAPHICS**

UDC: 622.01

**ПРИМЕНЕНИЕ КВАЛИМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В
ПРОЕКТИРОВАНИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ**

**APPLICATION OF QUALIMETRIC METHODS IN THE DESIGN PROCESS
OF HYDROTECHNICAL INSTALLATIONS**

**GIDROTEXNIKA INSHOOTLARINI LOYIHALASH JARAYONIGA
KVALIMETRIYA USULLARINI QO‘LLASH**

Суёнов Шахзод Гулом угли ^[0009-0004-1378-2176]

Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», базовый докторант

Suyunov Shakhzod Gulom ugli

«Tashkent institute of irrigation and agricultural mechanization engineers» National research university, basic doctoral student

Suyunov Shaxzod G‘ulom o‘g‘li

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti, tayanch doktorant

E-mail: ssuyunov44@gmail.com; **Phone:** +998912545859

Аннотация. В соответствии с названием XXI века - века информационных технологий, каждая отрасль в значительной степени цифровизируется. То есть изначально проекты гидротехнического строительства выполнялись вручную инженерами, а на более позднем этапе они реализовывались с использованием компьютерной графики. Некоторые из современных разработок в области искусственного интеллекта способны создавать несколько версий проекта с помощью одной команды. Качество и полезность проектов, реализуемых инженерами и искусственным интеллектом, остаются неясными и становятся актуальной проблемой. Мы ясно видим это на примере печальных событий вокруг нас. И следует подчеркнуть, что дефицит чистой питьевой воды в нашей стране и других регионах еще больше увеличивает значимость гидротехнических сооружений. Одной из актуальных проблем является именно контроль и оценка процесса проектирования гидротехнических сооружений. Одним из способов решения этой проблемы является использование квалиметрических методов. В данной статье показаны два метода оценки проекта гидротехнического сооружения, а именно метод экспертов Дельфи и метод оптимальности Парето. Предложенная методика может быть использована при проектировании любых гидротехнических сооружений.

Ключевые слова: метод Дельфи, показатели качества, эксперты, оценка, критерии, квалиметрия, прогнозирование, гидротехнические сооружения, алгоритм, оптимальное проектирование, итеративность.

Abstract. In accordance with the name of the 21st century, the century of information technology, every field is becoming significantly digital. That is, initially the projects of hydraulic structures were carried out manually by engineers, and at the next stage they were carried out using computer graphics. Some artificial intelligences that have been developed now are drawing up a project in several variants with a single command. How high-quality and how useful the projects carried out by engineers and artificial intelligence are remains unclear and is becoming the most pressing issue. We can clearly see this from the unfortunate events around us. And it should be noted that the shortage of clean drinking water in our country and other regions further increases the importance of hydraulic structures. It is precisely the control and evaluation of the design process of hydraulic structures that is one of the urgent problems. One of the ways to solve this problem is to use qualimetry methods. This article shows two ways to evaluate the design of a hydraulic structure, namely the Expert Delphi method and the Pareto optimal method. The proposed methodology can be used in the design process of any hydraulic structure.

Keywords: Delphi method, quality indicators, experts, evaluation, criteria, qualimetry, prediction, hydraulic structures, algorithm, optimal design, iterativity.

Annotatsiya. XXI asr axborot texnologiyalar asri nomiga mos ravishda har bir soha sezilarli darajada raqamlashib bormoqda. Ya'ni dastlab gidrotexnika inshootlari loyihalari muhandislar tomonidan qo'lda bajarilgan bo'lib keyingi bosqichda kompyuter grafikasi orqali bajariladigan bo'ldi. Hozirda ishlab chiqilgan ba'zi suniy intellektlar birgina buyruqda loyihani bir nechta variantlarda tuzib bermoqda. Muhandislar va suniy intellekt tomonida bajarilgan loyihalar qanchalik sifatli va qanchalik yaroqli ekanligi esa qorong'uligicha qolmoqda va eng dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Buni atrofimizdagi baxtsiz xodisalardan yaqqol ko'rishimiz mumkin. Va shuni ta'kidlab aytish kerakki davlatimizni va boshqa mintaqalardagi toza ichimlik suvi tanqisligi gidrotexnika inshootlari ahamiyatini yanada oshiradi. Aynan gidrotexnika inshootlarini loyihalash jarayonini nazorat qilish va baholash dolzarb muammolardan biri. Bu muammoni yechish yo'lidan biri bu kvalimetriya usullarini qo'llashdir. Mazkur maqolada gidrotexnika inshooti loyihasi ikkita usulda baholash yo'li ko'rsatilgan, ya'ni Ekspertlar Delphi usuli va Pareto optimal usuli. Tavsiya etilgan metodika har qanday gidrotexnika inshooti loyihalash jarayonida ishlatilishi mumkin.

Kalit so'zlar: Delphi usuli, sifat ko'rsatkichlari, ekspertlar, baholash, mezonlar, kvalimetriya, bashorat qilish, gidrotexnika inshootlari, algoritmi, optimal loyiha, iterativlik.

For citation: Suyunov Sh.G. Application of qualimetric methods in the design process of hydrotechnical installations. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 2(1): 167-175. <https://doi.org/>

Введение. В настоящее время значение гидротехнических сооружений в Республике Узбекистан и в мире возрастает [1, 2]. Причин этому много, включая нехватку питьевой воды, изменение климата, ухудшение качества

воды и т. д. Поэтому все большее внимание уделяется качественным показателям гидротехнических сооружений. Жизненный цикл каждого объекта является первостепенной задачей: от обследования территории до проектирования и строительства, а также от этапов эксплуатации готового объекта. В нашей республике следующими государственными органами установлено, что каждый проект гидротехнического сооружения должен проходить начальный и конечный этапы контроля: это Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 579 от 17.09.2021 г. «О мерах по совершенствованию порядка проведения экспертизы градостроительной документации». И второе - приказ Министра строительства Республики Узбекистан № 3180, зарегистрированный 09.09.2019 г., «Об утверждении Положения о порядке определения стоимости проектных и изыскательских работ». На основании этих приказов каждый проект проверяется на соответствие разработанным стандартам. Этот процесс позволяет провести надлежащую оценку каждого проекта, однако на практике эксперт-рецензент дает лишь заключение о том, насколько проект соответствует стандарту. Цель данной статьи - рекомендовать один из способов решения этой проблемы. В статье приводится оценка проекта гидротехнического сооружения двумя методами и сравнение этих методов.

Цель статьи. Составление проектных чертежей гидротехнических сооружений на основе общих алгоритмов и выбор оптимального проекта экспертным методом на основе присвоенных им качественных показателей. А также оптимизация процесса проектирования, используя методы Дельфи и Парето в процессе оценки проекта.

Квалиметрические методы применяются для оценки качества проектирования гидротехнических сооружений на основе показателей качества и проектного прогнозирования. Согласно исследованиям, существует множество типов квалиметрических методов, но все они играют свою роль и имеют свою значимость в зависимости от процесса применения. К этим методам относятся: метод Дельфи, метод оптимальности Парето, метод экспертных оценок, дифференциальный метод, метод диаграмм, метод анализа, метод нулевых дефектов, статистический метод, метод шести сигм и т. д.

Методы. Метод Дельфи широко используется при решении конкретных проблем или прогнозировании новых технологий, а также в других областях. В этом случае в качестве экспертов привлекаются специалисты по проблеме и проводятся анонимные опросы. Этот процесс повторяется несколько раз в зависимости от простоты или сложности проблемы. Этот итеративный процесс повторяется до тех пор, пока эксперты не придут к консенсусу, то есть он заканчивается, когда эксперты достигают консенсуса и принимается окончательное решение [3].

Метод оптимальности Парето - это метод, основанный на математике и аналитике для принятия многокритериальных решений. Решения принимают ведущие преподаватели математики и аналитики, а также организации.

Результаты основаны на математической точности и правиле оптимальности Парето (улучшение одного критерия не ухудшает другой критерий) [4].

Таблица 1

Различия между методом Дельфи и методом оптимального выбора по Парето

Характеристики	Метод Дельфи	Метод Парето-оптимальности
Цель	Сбор мнений экспертов и достижение согласия между ними. Например, анализ сложных вопросов или прогнозирование будущего.	Оптимальное распределение ресурсов при принятии многокритериальных решений. Каждый вариант должен улучшать, один вариант не ухудшая другой.
Тип процедуры	Итеративный процесс. На каждом этапе проводятся анонимные опросы и уточняются экспертные мнения.	Математический и аналитически обоснованный процесс. Для достижения оптимальных результатов необходимо улучшение всех критериев.
Инструменты процесса	Опросы, анонимные ответы, письменные или устные комментарии экспертов.	Математическое моделирование, алгоритмы оптимизации (например, линейное или нелинейное программирование).
Группа пользователей	Небольшая группа экспертов (обычно обладающих обширными знаниями в данной области).	Лица, принимающие решения, математики или аналитики, организации, занимающиеся решением крупных проблем.
Области применения	Стратегическое планирование, прогнозирование, исследования и разработки, а также разработка политики в системе образования.	Экономика, управление ресурсами, многокритериальные задачи, оптимизация проектов и инженерные вопросы
Оценка результата	Результаты основаны на консенсусе среди экспертов.	Результаты основаны на математической точности и условии оптимальности по Парето (когда улучшение одного варианта не наносит ущерба другому).
Тип подхода	Субъективный, основанный на человеческом факторе. Работает на основе знаний и опыта экспертов.	Объективный и математический. Использует строгий аналитический подход к принятию многокритериальных решений.
Преимущества	Получение человеческого мнения по сложным вопросам. Креативный и гибкий.	Способность принимать верные и оптимальные решения с учетом множества критериев.
Минусы	Ввиду субъективности мнения экспертов могут содержать ошибки или несоответствия. Процесс может занять много времени.	Во многих случаях оптимальный вариант может быть неочевиден, или решение задач может быть математически сложным.
Точность результата	Относительно низкая точность, поскольку результат зависит от человеческого суждения и опыта эксперта.	Высокая точность, поскольку результаты рассчитываются на основе математических и аналитических моделей.

Рассматриваются различия между методом Дельфи и методом оптимального выбора по Парето в таблице 1.

Точность метода Дельфи может варьироваться из-за человеческого фактора, поэтому ему свойственна неопределенность и субъективность.

Метод оптимальности Парето обеспечивает более высокую точность на основе математического подхода, но его применение может оказаться более сложным.

Проект оценивается с использованием обоих методов, и даются рекомендации относительно того, какой метод является оптимальным.

При использовании метода Дельфи выбор экспертов из следующих областей повышает точность прогноза: инженеры-гидротехники, экологи, экономисты, климатологи и гидрологи, эксперты по технической безопасности.

Специалисты в этой области являются наиболее востребованными экспертами при оценке проектов, поскольку именно им соответствуют критерии (показатели качества), предъявляемые к проекту.

На основании анализа исследований метод Дельфи в основном используется при многокритериальных оценках, которые сравнительно распространены в прикладном контексте. Рассматриваются следующие 4 проекта.

Проект 1. Изготовлен из монолитного железобетона

Проект 2. Изготовлен из сборного железобетона

Проект 3. Сооружение построено из бетона и пленки

Проект 4. Сооружение из сборного бетон-пленки

Основными показателями качества, предъявляемыми к проектированию гидротехнических сооружений, являются:

№	Показатели качества	Проект 1	Проект 2	Проект 3	Проект 4
1	Стоимость проекта	100 000 (условная единица)	120 000 (условная единица)	140 000 (условная единица)	160 000 (условная единица)
2	Долговечность и безопасность	20-25 год	30-35 год	20-25 год	35-40 год
3	Строительные стандарты	80%	80,1%	80,2%	80,1%
4	Устойчивость к внешним воздействиям	40-50 %	60-70 %	40-50%	70-80%
5	Стройматериалы	80 %	80 %	50 %	50 %

Эти показатели качества не являются всеми показателями качества, установленными для проектирования гидротехнических сооружений, поскольку мы можем продолжать дополнять эти показатели качества.

Как видно из таблицы, второй проект может быть выбран на основе экспертных оценок по сравнению с другими проектами.

На следующем этапе мы сравним данные проекты, используя метод Парето-оптимальности. На основе формулы Парето формируются два проекта: наиболее приемлемый и наименее приемлемый. Первый наиболее приемлемый проект [100 000 (условная единица), 35-40 лет, 80,2%, 70-80%, 80%].

Самый наименее приемлемый проект [160 000 (условная единица), 20-25 лет, 80%, 40-50%, 50%].

Эксперты	Проект 1	Проект 2	Проект 3	Проект 4
Эксперт 1	85%	87%	83%	80%
Эксперт 2	82%	85%	81%	78%
Эксперт 3	70%	75%	76%	78%
Эксперт 4	72%	73%	74%	76%
Эксперт 5	95%	92%	90%	88%
Эксперт 6	93%	90%	88%	86%
Эксперт 7	80%	82%	80%	82%
Эксперт 8	81%	80%	81%	80%
Эксперт 9	78%	85%	78%	90%
Эксперт 10	80%	87%	80%	91%
Среднее значение	81,6%	83,6%	81,1%	82,9%

Следующая таблица построена на основе метода оптимальности Парето.

k_1 – Стоимость проекта

k_2 – Долговечность и безопасность,

k_3 – строительные нормы

k_4 – устойчивость к внешним воздействиям

k_5 – стройматериалы

Объекты	k_1	k_2	k_3	k_4	k_5
Проект 1	1	1	0,8	0,4	0,8
Проект 2	1,2	1,5	0,801	0,6	0,8
Проект 3	1,4	1	0,802	0,4	0,5
Проект 4	1,6	1.75	0,801	0,7	0,5
Самый приемлемый проект	$k_1^+ = 1$	$k_2^+ = 1,75$	$k_3^+ = 0,9$	$k_4^+ = 0,7$	$k_5^+ = 0,8$
Самый неприемлемый проект	$k_1^- = 1,6$	$k_2^- = 1$	$k_3^- = 0,8$	$k_4^- = 0,4$	$k_5^- = 0,5$

Определяется расстояние между наиболее приемлемым и наименее приемлемым для каждого проекта.

$$d_j^i = \frac{k_j^+ + k_j^-}{k_j^+ - k_j^-} \quad (1)$$

В таблице ниже показана разница между наиболее и наименее приемлемыми проектами для каждого проекта.

Объекты	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5
Проект 1	-3.33	3.66	801	3.66	5.33
Проект 2	-3.66	4.33	801,5	4.33	5.33
Проект 3	-4	3.66	802	3.66	4.33
Проект 4	-4.33	4.66	801,5	4.66	4.33

Проекты ранжированы и сравниваются друг с другом

$d_1 \rightarrow$ Проект 1 > Проект 2 > Проект 3 > Проект 4

$d_2 \rightarrow$ Проект 4 > Проект 2 > Проект 1 = Проект 3

$d_3 \rightarrow$ Проект 3 > Проект 2 = Проект 4 > Проект 1

$d_4 \rightarrow$ Проект 4 > Проект 2 > Проект 1 = Проект 3

$d_5 \rightarrow$ Проект 1 = Проект 2 > Проект 3 = Проект 4

Результаты. Как видно из таблицы, был выбран второй проект, поскольку он стабильно занимает высокие позиции по сравнению с другими проектами.

Выводы. Исследования показывают, что использование метода Дельфи и методов оптимальности Парето для выбора оптимального из нескольких вариантов проектов показывает хорошие результаты при решении практических задач. Метод Дельфи хорошо работает при наличии большого количества критериев. Метод оптимальности Парето дает хорошие результаты, когда число критериев меньше 5.

Список литературы.

1. Harold A. Linstone, Murray Turof, Olaf Helmer. (2002) The Delphi Method Techniques and Applications. 618(1)
2. Abbott M.B. (1991) Hydroinformatics: Information Technology and the Aquatic Environment, Avebury Technical, Aldershot.
3. Allen J. (1947) Scale Models in Hydraulic Engineering, Longman, London.
4. Barach J.L., Twery R.J. (1969) The Application of Forecasting Techniques in Research and Development Planning. Presented at AIChE meeting, November
5. Deb K. (2001) Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms. Wiley, New York: NY and Chichester
6. Coello C.A.C., Lamont G.B., Van Veldhuizen D.A. (2007) Evolutionary Algorithms for Solving Multi-Objective Problems, Springer, Berlin
7. Chen B.S., Lee M.Y., Chen W.Y., Zhang W. (2020) Reverse-order multi-objective evolution algorithm for multi-objective observer-based fault-tolerant control of T-S fuzzy systems. IEEE Access, vol. 9, pp. 1556-1574
8. Кобелева Н.Н. Методические особенности построения прогнозных математических моделей для изучения деформаций высоких плотин. УДК 528.482.3:519.8.
9. Montgomery D. C. (2009). Introduction to statistical Quality Control. Arizona State University
10. Hoseph M. Juran, Blanton Godfrey A. (1998) Juran's Quality Handbook
11. Thomas Pyzdek, Paul A. Keller. (2010) The Six Sigma handbook
12. Thomas H. Cormen, Sharles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. (2009) Introduction to algorithms. Massachusetts
13. Jon Kleinberg, Eva Tardos. (2006) Algorithm design. Cornel University
14. Deb K., Agrawal S., Pratap A., Meyarivan T. (2002) A fast and elitist multi-objective genetic algorithm: NSGA-II. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(2):182-197
15. Chan T.M. (2020) More logarithmic-factor speedups for 3SUM, (median, +)-convolution and some geometric 3SUM-hard problems. ACM Trans. Algorithms 16(1), 7:1–7:23